

Tematica abordată de pictorii basarabeni între anii 1888–1917

Dr. hab. Tudor STAVILĂ,
Institutul Patrimoniului Cultural

Temele și subiectele abordate de plasticieni, într-o anumită perioadă de timp, într-un anumit spațiu geografic, inclusiv și denumirile operelor, reflectă indirect tendințele existente în epoca respectivă. Aceste momente sunt indiscutabile, indiferent de evoluțiile artei aflate în diverse ambianțe culturale, în centrele artei internaționale sau la periferiile ei, reflectând obiectiv stilurile și prioritățile timpului. Astfel, realismul operează cu anumiți termeni care definesc opțiunile curentului, diferite de cele ale impresionismului, expresionismului, etc.

Artele plastice basarabene nu fac o excepție în acest caz. Mai refractară și mai specifică, evoluția culturii autohtone se datora situației istorice a ținutului, aflate în stăpânirea Imperiului țarist timp de un secol, cu apariția tardivă a artei profesionale și influențele directe ale realismului peredvijnicilor ruși și ucraineni cu o tematică aparte. Dar și aceste tendințe au fost marcate de apariția unor reprezentanți non-conformiști ai artei ruse, cum ar fi Vladimir Falileev, Alexandr Șevcenco, Natan Altman, participanți la saloanele basarabene la începutul secolului XX. Mai elocvent aceste reînnoiri ale artei locale intervin după stagierea Eugeniei Maleșevschi în Europa, revenirea sporadică la baștină a lui Pavel Șilingovschi, dar și apariția în Basarabia al unui reprezentant veritabil al noilor curente, cum a fost Auguste Baillayre. Aname acestui artist cu origini franceze, cu studii în Olanda și Imperiul Rus, îi revine sarcina și scopul de a revigora artele plastice din Basarabia, aflată la periferiile culturii europene. Studenții atelierului său de artă decorativă la Școala de Belle-Arte din Chișinău au devenit, ulterior, absolvenți ai celor mai cunoscute instituții de artă din Germania, Franța și Belgia.